

OILA INSTITUTINING JAMIYAT RIVOJLANISHIGA TA'SIRINING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nurmuhammedova Muhabbat Baxriddinovna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: Maqolada oila va oilaviy munosabatlar, nikox munosabatlarning mohiyatini, oilaviy munosabatlarda maxallaning roli, iqtisodiy, huquqiy, psixologik ma'naviy munosabatlar, oila-tarbiya maktabi, atrof-muhit va yangi sharoitlarga moslashish muhim ahamiyat kasb etishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: nikox, ijtimomoiy rol, ijtimoiy maqom, jamiyat, shaxslararo munosabatlar, oilaviy muxit.

O'zbek xalqida azal-azaldan shakllanib kelgan, hayotimizda chuqur o'rin egallab, oliy qadriyatlar darajasida e'tirof etiluvchi ijtimoiy institutlar sifatida mahalla va oila alohida ajralib turadi. Insonlarni birlashtirib turuvchi, jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lgan oila hamda fuqarolar o'zini o'zi boshqaruvining sharqona ko'rinishi hisoblanuvchi mahallada ma'naviy muhitning barqarorligi, sog'lom munosabatlar tizimining shakllangani hamda farovonligi butun jamiyatning taraqqiyotini, buguni va ertasini belgilab beradi.

So'nggi yillarda yurtimizda mahalla va oila institutlarini mustahkamlash, ijtimoiy nufuzini yanada oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalasiga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralib, ushbu sohada tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida tegishli normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Oila – kishilarning nikoh yoki qon – qarindoshlik rishtalari, umumiy turmush tarzi, axloqiy mas'uliyat hamda o'zaro yordamga asoslanuvchi kichik guruhi «Jamiyat» va «oila» tushunchalari bir – biri bilan chambarchas bog'liq. Bu bog'liqlik jamiyatning oilalarsiz mavjud bo'lmasligi hamda o'z navbatida oilaning ma'lum

bir jamiyat tarkibida vujudga kelishi va yashovchanligida ko'rinadi. Masalan: V.Karimovanning kitobida "Odamlar jamiyatining saqlanib qolishida ham oila ayrim alohida olingan shaxs bilan yaxlit jamiyat o'rtasida o'ziga xos "bufer"– ko'prik rolini o'ynab kelmoqda. Zero, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni saqlab, avloddan – avlodga yetkazishda davlat va jamiyatdagi ta'lim muassasalari, madaniyat o'choqlarining ham muayyan roli bor, lekin ularda o'zgarishlar tez – tez ro'y bergani sababli, ularning avlodlararo muqaddas sanalib kelinayotgan qadriyatlarni asrab – avaylashdagi roli oilachalik yuqori bo'lolmaydi". Oila hamda jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar ikki tomonlama aloqadorlik xususiyatiga ega. Har bir oila umumjamiyat talablari asosida faoliyat yuritadi. Jamiyat taraqqiyotining rivoji esa uning bag'rida mavjud bo'lgan oilalarning ijtimoiy – iqtisodiy va ma'naviy qiyofasining shakllanganlik darajasiga bevosita bog'liqdir. Chunonchi, ijtimoiy borliqning oilalar zimmasiga qo'yadigan talablari ularning manfaatlariga zid bo'lmasa, aksincha, oilalar farovonligi, tinchligini ta'minlashga yordam bersa, oilalar tomonidan ijtimoiy talablarning qo'llab – quvvatlanishi, ularning amaldagi ijrosini ta'minlash ko'rsatkichi shuncha yuqori bo'ladi. Nikoh tarixiga qiziqqan olimlardan biri qadimgi grek faylasufi Platon bo'lgan. Uning fikricha, barcha zamon va makonlarda patriarxal oila ijtimoiy munosabatlarning, jamiyat hayotining asosi bo'ladi, davlat esa ana shu kabi oilalarning birlashuvidan paydo bo'lgan. Inson, uning mehnati, turmush va ma'naviy taraqqiyoti haqida g'amxo'rlik qilish hukumatimizning asosiy maqsadidir. Kishining fazilatlari, uning mehnatga, ma'naviy, g'oyaviy va madaniy boyliklarga bo'lgan munosabati oilada shakllanadi. Mahalla bugungi kunda shunchaki oilalar hamjihatligi, xamkorligi, ularning talab va ehtiyojlari, manfaatlarini ifodalovchi institut sifatidagina emas, aksincha, davlat siyosatini amalda tatbiq etuvchi, ularni har bir oilaga yetkazishda muhim siyosiy-ijtimoiy, madaniy-ma'rifiy tadbirlarini amalga oshiruvchi, o'z-o'zini boshqarishni amalda joriy etuvchi, oilalarni jamiyatdagi

siyosiy va siyosiy bo'lmagan institutlar bilan bog'lab turuvchi bo'g'in hamdir. Mahalla sog'lom ijtimoiy muhit vazifasini bajaruvchi maskandir. SHu sababli ham hukumatimiz mahallani oilaga bog'lagan holda, aholini turmush sharoitlarini yaxshilashga yordam berishni davlat aqamiyatiga molik ish deb biladi. Vasila Karimovaning oila va oilaviy munosabatlarning ijtimoiy -psixologik omillari va oqibatlariga bag'ishlangan asarlarida oilada yoshlarni gender munosabatlarga tayyorlash muammolariga, gender tasavvurlarning shaxs tarbiyasidagi o'rni (2006) kabi masalalarda e'tibor qaratilgan. Er-xotin va oiladagi sibling munosabatlarning bola shaxsiga ta'siri, jumladan, erkaklik va ayollik fazilatlarini shakllanishidagi o'rni o'rganilgan, ilmiy xulosalar chiqargan.

Oila odamlarning tabiiy, iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy munosabatlariga asoslangan ijtimoiy birlikdir. O'zining ijtimoiy mazmuniga qarab oila, odatda, uch o'zaro aloqadagi ijtimoiy guruh, uning asosi sifatida nikoh, nikohning natijasi sifatida er-xotin munosabatlari, er-xotin munosabatlarining oqibati sifatida farzandlardan tashkil topadi. Oila - tarbiya maktabi, tarbiyaning ilk bosqichidir. Oilada bola uchun eng birinchi o'rnak, muallim ota-onadir. Ota-onaning farzandlariga beradigan bilimlari, hayotiy tajribalari ularning o'z ota-onalaridan o'zlashtirgan bilimlari va hayotiy tajribalarining davomi hisoblanadi. Ota - ona bilan farzandlar o'rtasidagi munosabatlar, yoshlarga beriladigan bilimlar va tajribalar ularning ijtimoiylashuvi uchun katta ahamiyatga ega bo'ladi. Oilada tug'ilgan farzandning yetuk inson bo'lib shakllanishi oilaning ta'lim-tarbiyasiga, bola unyoqarashining shakllanishiga, ya'ni oilaning ijtimoiy vazifalarining bajarilishiga chambarchas bog'liq. O'z navbatida, oilada farzandlar sonining oshib borishi ham oilaning iqtisodiy vazifalarining bajarilishiga ta'sir etadi. Boshqacha qilib aytganda, oilada istiqomat qilayotgan oila a'zolarining ko'payishi oilaning moddiy ahvolini yaxshilashini, ya'ni oilaning iqtisodiy vazifasini bajarish darajasini yuksaltirishni talab etadi. Yoki oilaning ijtimoiy vazifasini olib ko'raylik. Oilada berilgan ta'lim-tarbiya farzand

dunyoqarashining shakllanishiga, uning jamiyatga, kishilarga, o'zgarishlarga bo'lgan munosabatlariga ta'sir etmay qolmaydi. Farzand oila muhitida katta bo'lar ekan, uning bari hulq-atvori, atrof – muhitga, oilaga bo'lgan munosabati, kelajakda o'zining oila qurishi, farzandlar ko'rishi haqidagi fikrlari shakllanib boradi. Agar oilaning ijtimoiy vazifasi ijobiy bajarilsa, ya'ni bolada oilaga, ota – onaga, keksalarga hurmat, o'zaro yordam kabi hislatlar shakllansa, u kelajakda oila qurgach, o'zi ham farzandlarini huddi shu tarzda tarbiyalashga intiladi. Yoshlar oila xo'jaligini yuritish, oilani iqtisodiy jihatdan ta'minlash va boshqa tajribalarni ham ota-onasidan o'rganadilar. Yosh oilalarda er – xotin munosabatlari o'ziga xos hududiy, etnik, jinsiy, yosh va individual psixologik xususiyatlarga ega bo'lgan eng nozik va hal qiluvchi munosabat shakli bo'lib hisoblanadi. Psixolog va sotsiologlarning fikricha, birinchi nigohdagi yoshi 30 dan oshmagan kelin-kuyovlar yosh oila hisoblanadi. Odatda yosh oila tushunchasi oilaviy hayotning dastlabki 10 yilini o'z ichiga oladi. Nikohdan o'tib oila qurilgandan so'ng u bir necha bosqichlarni bosib o'tadi. Shulardan eng ko'p kuzatiladigani ham ijtimoiy va psixologik jihatdan katta ahamiyat kasb etadigani ham aynan yosh oila bosqichiga to'g'ri keladi. Bu bosqichda er- xotinning oilaviy hayot xaqidagi tasavvurlari shakllanadi, farzandlar dunyoga keladi, ularni tarbiyalash, voyaga yetkazish bilan bog'liq bo'lgan asosiy ishlar amalga oshiriladi. SHularni hisobga olgan holda hukumatimiz tomonidan yosh oilalar, ularning mustahkamligini ta'minlash va ularni ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, yangi oilaning barqarorligini ta'minlashga imkoniyatlar yaratish borasida ham bir qator ishlar amalga oshirilmokda. Oilaviy hayotning o'ziga yarasha notekisliklari, past-balandliklari, murakkabliklari, muammolari bo'ladi. Shunday murakkabliklardan biri yosh er-xotinning yangi ijtimoiy maqomga, mavqega: er, kuyov, uylangan, oilali, yigit; xotin, kelin, turmushga chiqqan ayol rollariga, o'zlari uchun yangi bo'lgan ijtimoiy muhitga, yangi oilaga moslashish jarayoni bilan bog'liq. Xo'sh bu yangi sharoitlarga

moslashish jarayoni kimda qanday kechadi? Albatta, bu jarayon erkaklarda ayollarga nisbatan yengilroq kechadi. Chunki ular o'zbek oilasining etnik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda aksariyat hollarda o'z uyida, ota-onasi va boshqa qarindoshlari bilan yashaydi, Ya'ni yigit uylanganidan keyin ham o'z oilasida, o'z yaqinlari va o'zi uchun oldindan odat bo'lib qolgan oilaviy, shaxslararo munosabatlar tizimida qoladi. Ayol kishining esa nikohdan keyingi holati, oldingisidan keskin farq qiladi. Birinchidan, u o'zi uchun deyarli yangi bo'lgan, oldingasidan ma'lum darajada farq qiladigan muhitga tushadi. U o'ziga xos shaxslararo munosabatlar tizimi, rollar taqsimotiga ega bo'lgan o'zining qizlik oilasidan, boshqa bir oilaga, o'zgacha bir oilaviy muhitga tushadi. Undagi mavjud xususiyatlarning ma'lum qismi oldingisiga mos tushmasligi mumkin. U yoki bu ishga qo'yiladigan talablarda ham farq qilish ehtimoli katta. Buning ustiga yosh oilada yosh kelin zimmasiga yuklatiladigan vazifalar ham uning qizlik vaqtida bajaradigan ishlaridan mikdor va mazmun jihatdan farq qilishi mumkin. Yangi ijtimoiy sharoitga moslashish jarayonining o'zbek oilalarida ayol kishi uchun qiyin kechishining asosiy sabablaridan yana biri unda kelin yuqorida aytib o'tilgan vaziyatlarga tushishi bilan birga ularda bu yangi oilada kelin o'zini «begona» deb his etishidir, ya'ni undagi «begonalik effekti»ning mavjudligidir. Shunday qilib, eng ezgu niyatlar bilan oila qurgan ayrim yoshlarda er-xotinning shaxsiy munosabatlari baxtga qarshi yaxshidan yomonga qarab rivojlana boshlaydi, chunki nikohning boshida kuzatiladigan er-xotin o'rtasidagi ko'tarinki emotsional yaqinlik asta-sekinlik bilan pasayib, ular hissiyotlarida to'yinish ro'y beradi. Bu holatlar albatta har qanday oilada shaxslararo munosabatlar rivojlanishining o'ziga xos dinamikasini tashkil qiladi, Bu holatdan voqif bo'lish va uning o'zgarishlariga tayyor turish yosh oilalarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ayrim ko'ngilsizliklarning oldiki olishga asos bo'ladi.

Muxtasar qilib aytganda, bugungi kunda mahalla va oila institutlarining mustahkamligini ta'minlashda "Farovon oila – farovon mahalla – farovon jamiyat" g'oyasini amalga oshirish, mazkur institutlarni tizimli rivojlantirish va bu boradagi qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish, jamiyatda oilaviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish, mahalla va oila institutlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar hamda oilalarga ta'sirchan metodik-konsultativ yordam ko'rsatish ko'lamini kengaytirish yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa mahalla va oila tizimida faoliyat yuritayotgan barcha xodimlar, xususan, "Mahalla va oila" ilmiy-tadqiqot instituti jamoasi ham o'z oldiga mazkur institutlarni mustahkamlashga oid mavjud muammolarning innovatsion, ilmiy-amaliy yechimlarini izlash kabi vazifalarni qo'ymoqda. Ushbu vazifalarni hal qilish, mahalla va oila institutlarini yanada mustahkamlash uchun hamkorlikda samarali faoliyat olib borish farovon jamiyat qurishdek buyuk maqsadga xizmat qilishi shubhasiz.

Adabiyotlar

1. Munavvarov A.K. Oila pedagogikasi. T., O'qituvchi. 1994.
2. Quronov M.Q. Qurboniyazova Z.Q. Ijtimoiy pedagogika. T., 2003.
3. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika. T., Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi. 2009.
4. Toxtaxodjayeva M.X va boshqalar. Pedagogika. T., O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 2010.
5. "Экономика и социум" №12(91) 2021 www.iupr.ru
6. Ismoilova N, Abdullayeva D. Ijtimoiy psixologiya. T., O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 2013.

